

PSIXOLOGIYADA YOSH OILA VA UNDA YUZAGA KELADIGAN ZIDDIYATLARNING ILMIY TADQIQ ETILISHI

Ikramova Kamola Shavkatovna

“Oila va xotin-qizlar” ilmiy-tadqiqot
instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10043772>

Ma'lumki, oila jamiyatning asosiy bo'g'inidir, unda yosh avlod kamol topadi va ijtimoiy hayotga qadam qo'yadi. Shu nuqtayi nazardan, psixologiyada mazkur ijtimoiy institut chuqur ilmiy izlanishlar olib borilishini talab etadi. Bu bo'yicha qator tadqiqotlar o'tkazilgan va amaliyotga joriy qilinmoqda. Xususan, ba'zi tadqiqotchilar oilaviy hayotning dastlabki ikki bosqichiga ko'ra, mos ravishda birlamchi va ikkilamchi (salbiy) moslashuvni ajratadilar: juda yosh va oddiy yosh nikohlar.

Turmush o'rtoqlarning birlamchi moslashuvi ularning munosabatlarining ikkita asosiy turida amalga oshiriladi: rolli va shaxslararo. Rolli munosabatlarining asosi – bu turmush o'rtoqlarning motivatsiyasi ifodalangan nikoh birlashmasining maqsadlari (ongdan yashirilgan) g'oyasi hisoblanadi. Oila birlashmasining umumiy motivatsiyasi to'rtta yetakchi motivlarni o'z ichiga oladi: xo'jalik-maishiy, axloqiy-psixologik, oilaviy - ota-onali va jinsiy-shaxsiy.

Asosan xo'jalik-maishiy ittifoq sifatida e'tibor qaratib, oilada asosiy narsa – bu mustahkam kundalik hayot va uy-ro'zg'orchilik ekanligiga chin dildan ishonib; oilaga axloqiy va psixologik birlashma sifatida – sizni yaxshi tushunadigan haqiqiy do'st va hayot sherigini topish istagi; oila-ota-ona ittifoqi sifatida, oilaning asosiy vazifasi bolalarning tug'ilishi va tarbiyasi ekanligiga asoslanib yoki samimiy-shaxsiy birlashma sifatida – orzu qilingan va sevimli sevgi sherigini topishga intilish deb turmush qurish mumkin.

Demak, oila farovon bo'lishi uchun bu tasavvurlar yo qo'shma bo'lishi kerak, yoki shunday bo'lishi kerakki, turmush o'rtoqlardan birining oilaviy rolidagi xatti-harakati boshqa turmush o'rtog'ining tasavvurlariga zid bo'lmasligi kerak va aksincha.

Agar turmush o'rtoqlardan biri ulardan birini asosiy, ikkinchisi - boshqasini (va oilaning boshqa a'zolari esa, umuman, uchinchisini) deb hisoblasa, oiladagi nizolar, ayniqsa, oilaviy hayotning o'tkir, tanqidiy, inqirozli davrlarida yuzaga keladi, bu davrda asosiy ongsiz, haqiqiy motivlar ayon bo'ladi.

Tasavvurlarning shunga o'xshash «sozlanishi», ularning mumkin bo'lgan ziddiyatlarini bartaraf etish rolga birlamchi moslashish bosqichida sodir

bo'lad. Shuni ta'kidlash muhimki, bu jarayonda tobora chuqurroq tasavvurlar qatlamlari asta-sekin jalb qilinadi. Rolga birlamchi moslashish, albatta, oilaviy majburiyatlarning tusi va taqsimoti haqidagi tasavvurlarni muvofiqlashtirishni o'z ichiga oladi. K.Kirkpatrikning fikricha, er-xotin rollarining uchta asosiy turi mavjud: an'anaviy, o'rtoqlik va sheriklik [1].

An'anaviy rollar xotin tomonidan quyidagilarni nazarda tutadi:

- bola tug'ish va tarbiyalash;
- oila muhitini yaratish va saqlash;
- oilaviy xizmat;
- o'z manfaatlarini erning manfaatlariga sodiqlik tarzda bo'ysundirish;
- tobelikka moslashish;
- faoliyat doirasini cheklashga sabr bilan yondashish.

Er tomondan:

- farzandlarining onasiga sadoqat;
- iqtisodiy xavfsizlik va oilani himoya qilish;
- oila boshqaruvi va nazoratini saqlash;
- muhim qarorlarni qabul qilish;
- moslashishni va tobelikni qabul qilgani uchun xotiniga hissiy minnatdorchilik;
- ajrashgan taqdirda alimentni ta'minlash.

O'rtoqlik rollari xotindan quyidagilarni talab qiladi:

- tashqi jozibadorlikni saqlash;
- erni psixologik qo'llab-quvvatlash va jinsiy qoniqishni ta'minlash;
- er uchun foydali ijtimoiy munosabatlarni saqlash;
- eri va yaqinlari bilan jonli va qiziqarli psixologik muloqot;
- hayotning rang-barangligini ta'minlash va zerikishni bartaraf etish.

Er tomondan:

- xotinini hayratlantirishi;
- unga nisbatan dadil munosabat;
- o'zaro romantik sevgi va muloyimlik;
- kiyim-kechak, o'yin-kulgi, ijtimoiy aloqalar uchun mablag' bilan ta'minlash;
- bo'sh vaqtini xotini bilan o'tkazish.

Sheriklik roli ham erdan, ham xotindan quyidagilarni talab qiladi:

- daromadga muvofiq oilaga iqtisodiy hissa qo'shish;
- bolalar uchun umumiy javobgarlik;
- uy ishlarida qatnashish;

– huquqiy javobgarlikni taqsimlash.

Zamonaviy yoshlar nikohdan oldingi kutuvlarida ba'zan an'anaviy va teng huquqli oilaning xususiyatlarini aralashtirib yuborishadi. Kelajakda yangi turmush quradiganlarning ko'pchilik qismi (438 juftlik) o'rtasida o'tkazilgan so'rovnomalarga ko'ra, yigitlarning 17,6 foizi er boshlig'i oilaning moddiy ta'minoti uchun javobgar bo'lmagan holda psevdooan'anaviy oila modeliga amal qilishini va kelinlarning 28,4 foizi uy ishlarida to'liq tenglik bo'ladigan psevdoeqalitar modelga rioya qilishni va shu bilan birga er zimmasiga oilani boqishning an'anaviy burchini yuklaganlar [4].

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash mumkinki, yosh oilaning barqarorligi er-xotinlarning o'zaro moslashuv jarayonlari bilan bevosita bog'liqdir. Shuningdek, yosh er-xotinlarda qarashlarning nomuvofiqligi, fikrlashdagi tafovutlar turli ziddiyatli holatlarga sabab bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. - 3-е изд. - СПб: Питер, 2015. - 384 с. 58 14.
2. Ефремов А.Ю. Деятельность человека, отрицательно влияющая на состояние природы и окружающей среды / А.Ю. Ефремов, А.Н. Меркулова // Научные исследования: от теории к практике. – 2015. – Т. 2. – №2 (3). – С. 422–424.
3. Васильева Н.У. Молодая семья: проблемы и перспективы социальной поддержки / Н.У. Васильева // Теоретические и методологические вопросы социально-гуманитарных наук 119, Вестник ВЭГУ № 4 (48) 2016. - С.119–124.
4. Голод С. И. Стабильность семьи: социальный и демографический аспекты. - Л.: Наука, 1984. - 136 с. 11. Гришина Н. В. Психология конфликта. 2-е изд. - СПб. Питер, 2012. - 544 с: ил. - (Серия «Мастера психологии»).